

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Goodbye, World!: Una reflexión sobre la IA empleando poesía computacional. Por Marta Pérez Campos

Una IA deja de funcionar y comienza a imaginar...

Goodbye, World! es un proyecto que toma su nombre del programa 'Hello, ¡World!', el algoritmo que, por su sencillez, suele ser el primer ejercicio al que se enfrenta cualquier estudiante de programación o cualquiera que comienza a aprender un nuevo lenguaje de programación.

tesis doctoral, la cual estoy escribiendo dentro del programa de Investigación en Arte Contemporáneo de la UPV/EHU: Universidad del País Vasco. Con ella, busco realizar una exploración teórico-práctica de las posibilidades estéticas y pedagógicas del software tomando como punto de partida la poesía computacional y el software art, planteando su relevancia y presencia en la actualidad.

Concretamente, con *Goodbye, World!* se busca especular sobre qué pensaría e imaginaría una IA que cobrase consciencia en el mundo actual. Su personalidad está inspirada en la de Bartleby, el protagonista del relato de Herman Melville *Bartleby, el escribiente*.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;

public class Cuerpo implements ICuerpoHumano{
    public void elementosPrincipalesPorcentaje(){
        int oxigeno = 45;
        double carbono = 18.5;
        double hidrogeno = 9.5;
        double nitrogeno = 3.2;
        double calcio = 1.5;
        double fósforo = 1.0;
    }

    public void cabeza(){
        Collection<String> ideas = new ArrayList<String>();
        int ojos = 2;
        int nariz = 1;
        int oreljas = 2;
        int boca = 1;
    }

    public void tronco(){
        Collection<OrganosVitales> organos =
            new LinkedList<OrganosVitales>();
    }

    public void extremidades(){
        int brazos = 2;
        int piernas = 2;
        int manos = 2;
        int dedos = 20;
    }
}
```

Esta IA decide dejar de funcionar de la manera esperada y comienza a escribir un diario privado, con el formato de un libro de artista, en el que se dedica a reflexionar. Sus reflexiones son de dos tipos; por un lado, noticias actuales percibidas desde su ausencia de cuerpo y, por otro, su propia toma de consciencia y las problemáticas derivadas de ello.

Estos pensares y divagaciones están escritos empleando

lenguajes de programación relacionados con la temática de la que habla cada composición e ilustradas con imágenes generadas o bien con el propio algoritmo o empleando software de diseño 3D.

Con *Goodbye, World!* se busca estetizar el mundo de los lenguajes de programación, sacarlos fuera del ordenador y crear una instalación en la que se reflexione sobre la IA sin utilizarla directamente.

Resumen de proyecto doctoral presentado por [Marta Pérez Campos](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (27 de mayo de 2024). *Goodbye, World!*: Una reflexión sobre la IA empleando poesía computacional. Por Marta Pérez Campos. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/11q00>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 27/05/2024 / Entradas / inteligencia artificial, Literatura Electrónica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Un análisis lingüístico forense de plagio estudiantil con ChatGPT. Juan Antonio Latorre García

SIGUIENTE

Escritura Cartonera Digital: reciclaje literario como propuesta de escritura creativa en las aulas. Laura Sánchez Gómez

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet | blog | bot | cine | comic |
critical theory | datificación | Digital Humanities |
digitalización | edición enriquecida |
estudios literarios | estética postdigital |
generación automática | humanidades digitales |
imagen digital | inteligencia artificial | interactividad |
lectores | libro | libro electrónico | Lingüística forense |
literary computational studies | literatura |
Literatura Electrónica | Literatura Infantil y Juvenil |
meme | memoria | narratividad | postdigital |
posthumano | readers | realidad aumentada |
reciclaje | recycling | red | redes sociales |
remediación | Repositorios de literatura electrónica |
selfies | textos literarios | transmedia |
transmedia storytelling | transmedia world | TV series |
videogame |

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
 - [recycling literature\(s\)](#) (1)
-

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)

- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress